
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 658.513:004.94

DOI 10.5281/zenodo.19071567

Научная статья

МОДЕЛИРОВАНИЕ СКВОЗНОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕПОЧКИ В ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ НА БАЗЕ LOW-CODE ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ ЗАДАЧ ИНТЕГРИРОВАННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА

MODELING OF AN END-TO-END PRODUCTION AND PROCESS CHAIN IN NON-FERROUS METALLURGY BASED ON A LOW-CODE PLATFORM FOR INTEGRATED PRODUCTION PLANNING TASKS

ПИГАРЕВА СОФИЯ ИГОРЕВНА,*Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС».***PIGAREVA SOFIA IGOREVNA,***National University of Science and Technology "MISIS".*

В условиях цифровой трансформации металлургической отрасли ключевым фактором повышения эффективности предприятий становится переход от фрагментарной автоматизации к интегрированным системам планирования производства на основе единой цифровой модели. В статье описан реализованный подход к моделированию сквозной производственно-технологической цепочки металлургического предприятия цветной металлургии на базе российской low-/no-code/IBP-платформы «Knowledge Space». Проанализированы проблемы существующего бизнес-процесса планирования, основанного на использовании разрозненных Excel-моделей, проведен обзор современных технологических и методологических решений в области производственного планирования и цифровизации металлургии. Представлена реализованная объектно-ориентированная метамодель, описан процесс её внедрения на платформе «Knowledge Space». Проведено сравнение результатов расчётов модели с фактическими данными планирования. Сделаны выводы об эффективности реализованного подхода формирования плана, о возможности его использования для дальнейшей оптимизации производственных и экономических показателей.

In the context of digital transformation in the metallurgical industry, the transition from fragmented automation to integrated production planning systems based on a unified digital model is becoming a key factor in improving enterprise efficiency. This article describes an implemented approach to modeling an end-to-end production and technological chain of a non-ferrous metallurgy enterprise using the Russian low-/no-code/IBP platform "Knowledge Space." The problems of the existing planning business process — based on the use of disparate Excel models — are analyzed, and a review of modern technological and methodological solutions in the field of production planning and metallurgy digitalization is conducted. The implemented object-oriented metamodel is presented, and the process of its deployment on the "Knowledge Space" platform is described. The model's calculation results are compared against actual planning data. Conclusions are drawn regarding the effectiveness of the implemented planning approach and its potential use for further optimization of production and economic performance indicators.

Ключевые слова: цветная металлургия, производственное планирование, производственно-технологическая цепочка, цифровой двойник, low-code платформа, Knowledge Space, интегрированное планирование (IBP).

Key words: non-ferrous metallurgy, production planning, production and technological chain, digital twin, low-code platform, Knowledge Space, integrated business planning (IBP).

Металлургическая отрасль традиционно относится к числу системообразующих сегментов российской экономики, формируя значительную долю промышленного производства и экспортной выручки. При этом, по данным статистических и отраслевых исследований, позитивная динамика выручки металлургических компаний сочетается с повышенной волатильностью производственных показателей и ростом требований к эффективности использования ресурсов, надежности поставок и прозрачности производственных процессов [8, с. 136]. Ужесточение экологического и отраслевого регулирования, санкционное давление и задачи импортозамещения усиливают необходимость глубокой цифровой трансформации металлургических холдингов.

Ключевым вектором развития отрасли в условиях Индустрии 4.0 является переход от локальной автоматизации отдельных агрегатов к созданию сквозных цифровых экосистем. Для металлургии критически важно внедрение технологий, обеспечивающих вертикальную интеграцию данных: от уровня АСУ ТП до уровня стратегического планирования (ERP) [2, с. 100].

Особенно остро цифровые разрывы проявляются в области производственного планирования, где во многих компаниях до сих пор доминируют трудоемкие, слабо формализованные процедуры, базирующиеся на множестве локальных Excel-моделей. Отсутствие единой цифровой среды, ограниченные возможности сценарного анализа и длительный цикл согласования создают риски для управляемости цепочек создания стоимости, особенно в холдингах с географически распределенной структурой предприятий.

В данных условиях была выполнена разработка и внедрение цифровой модели сквозной производственно-технологической цепочки металлургического холдинга, ориентированной на решение задач интегрированного планирования производства (Integrated Business Planning, IBP). В качестве технологической основы использована российская low-/no-code платформа «Knowledge Space», на которой реализован объектно-ориентированный цифровой двойник производственных процессов с поддержкой сложных вычислительных моделей и сценарного планирования.

Целью исследования являлось сокращение времени цикла формирования плана производства на металлургическом предприятии за счет разработки и внедрения цифровой модели сквозной производственно-технологической цепочки на базе low-code платформы и интеграции этой модели в систему производственного планирования холдинга. Для достижения цели были решены задачи анализа современных подходов и инструментов автоматизации планирования в металлургии, произведен анализ производственного процесса предприятия, мощностей, ограничений, принципов расчетов, решены задачи реализации модели и её верификации на фактических данных.

Производственные процессы цветной металлургии характеризуются высокой технологической сложностью, многостадийностью переделов и существенной чувствительностью к качеству сырья и полуфабрикатов. В таких условиях эффективность управления во многом определяется зрелостью процессов объемно-календарного планирования и наличием инструментов, позволяющих учитывать ограничения оборудования, логистические связи и многовариантность сценариев загрузки мощностей.

Обзор современных исследований и практических кейсов показывает, что в металлур-

гии применяются следующие классы систем:

- ERP-системы (например, SAP ERP, 1C:ERP), обеспечивающие транзакционный учет ресурсов и формирование базовых планов на основе методологии MRP II;
- APS-системы (Advanced Planning and Scheduling), ориентированные на детализацию оперативных графиков производства с использованием математического программирования и эвристических алгоритмов;
- специализированные решения для расчета материального баланса металлов и учета материальных потоков;
- имитационные модели (дискретно-событийное и агентное моделирование), применяемые преимущественно для анализа технологических и физических процессов.

Ряд исследований демонстрирует эффективность графо-матричных и оптимизационных моделей при управлении производственными мощностями [5, с. 5] и объемно-календарном планировании [1, с. 63], однако практическое внедрение таких решений требует наличия достоверной цифровой модели производственных процессов и унифицированных нормативно-справочных данных. Отмечается, что доля предприятий, реализовавших полноценное сквозное планирование от сырья до готовой продукции, остается невысокой, несмотря на объективную потребность в такой функциональности.

В горно-металлургическом комплексе накоплен опыт внедрения интегрированных решений, связывающих долгосрочное планирование мощностей с оперативным учетом и контролем, а также специализированных систем для автоматизации расчета материального баланса. Тем не менее большинство существующих программных продуктов либо фокусируется на учете факта, либо решает узкий класс задач и ограниченно поддерживает сценарное моделирование и гибкую адаптацию под уникальную конфигурацию производственной цепочки конкретного предприятия [9, с. 159].

Даже в ситуации отсутствия единой системы планирования на предприятии важно унифицировать процессы для повышения управляемости производством. В таком случае целесообразно использование референтных моделей — эталонных схем бизнес-процессов и организационной структуры, характерных для предприятия. Шаблон должен содержать стандартные блоки (добыча, обогащение, плавка, рафинирование) и связи между ними [6, с. 53]. В данной работе такие модели также были использованы.

В условиях высокой волатильности рынка «ручные» методы составления балансов мощностей (Excel) становятся неэффективными, так как не позволяют найти оптимальный компромисс между загрузкой агрегатов и уровнем складских запасов. Для этого необходимы математические оптимизационные модели (линейное программирование, эвристики), но такие модели будут работать только при наличии достоверных цифровых данных о состоянии оборудования и нормативах [4, с. 1414].

Любую организацию можно представить как совокупность взаимодействующих объектов. Объектно-ориентированный подход позволяет скрыть сложную внутреннюю логику работы объекта за простым интерфейсом. Если бизнес-процесс меняется, в объектной модели достаточно изменить свойства конкретного объекта, не меняя прочие элементы системы. Таким образом, была обоснована эффективность применения объектно-ориентированного моделирования для описания сложных организационно-технических систем. Представление деятельности предприятия в виде совокупности взаимодействующих бизнес-объектов обеспечивает значительно большую гибкость и масштабируемость информационных систем [3, с. 1728].

Таким образом, в современных условиях на первый план выходит задача создания цифрового двойника производственно-технологической цепочки, который обеспечивал бы непрерывность данных, возможность конфигурирования процессов без глубокого программирования и поддержку многосценарного планирования на разных горизонтах (от оператив-

ного до стратегического).

Рассматриваемый в работе крупный металлургический холдинг объединяет несколько производственных предприятий, выполняющих разные функции: от добычи руды и обогащения сырья до плавки, рафинирования и выпуска готовой продукции. Предприятия географически распределены и связаны сложной логистикой потоков сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, в том числе между различными производственными единицами внутри холдинга.

Исторически процесс планирования в холдинге формировался как совокупность слабо связанных между собой подпроцессов, обслуживаемых локальными инструментами. Расчет планов баланса металлов по цветным металлам, формирование производственных программ и оценка экономических показателей выполнялись преимущественно в виде набора объемных Excel-моделей, поддерживаемых различными функциональными подразделениями. Процесс консолидации данных от всех предприятий для формирования единого плана занимал достаточно продолжительное время.

Анализ BPMN-схем текущего («as-is») процесса выявил следующие ключевые проблемы:

- высокая доля ручного труда при сборе, проверке и консолидации данных из множества файлов;
- значительная продолжительность одной итерации формирования консолидированного плана (от 3 до 5 месяцев), что делало невозможным оперативное ежемесячное или поквартальное перепланирование;
- отсутствие единого цифрового пространства для ведения нормативно-справочной информации и параметров производственной цепочки;
- высокая вероятность возникновения ошибок ввиду ручного ввода, дублирования данных;
- трудности согласования планов между предприятиями, для которых часть продукции являлась взаимными полуфабрикатами;
- ограниченные возможности формирования долгосрочных планов (более двух лет) ввиду технических ограничений и масштабов Excel-моделей.

Ужесточение требований к отчетности по балансам металлов, введение новых нормативных документов и необходимость более частой актуализации планов усиливали давление на существующий процесс в производственном холдинге.

Выявленные проблемы были сформулированы как отсутствие единой сквозной цифровой модели производственной цепочки, обеспечивающей консолидацию данных, поддержку сценарного моделирования, учет физических и технологических ограничений, а также тесную интеграцию с экономическими расчетами. Именно эта формулировка послужила основой для определения архитектуры создаваемого решения.

Для реализации цифровой модели сквозной производственно-технологической цепочки была выбрана low-/no-code/IBP-платформа «Knowledge Space» [7]. Данная платформа представляет собой отечественное программное решение, включенное в единый реестр российских программ для ЭВМ, и ориентированное на разработку полнофункциональных управленческих приложений без необходимости масштабного программирования.

Ключевые свойства платформы, определившие выбор для задач металлургического холдинга, включают:

- объектно-ориентированную модель данных, позволяющую описывать реальные сущности (предприятия, рабочие места, склады, маршруты, продукты, потоки) и связи между ними;
- встроенный математический движок, поддерживающий сложные расчетные моде-

ли, в том числе Excel-подобную логику и итерационные вычисления с циклическими зависимостями;

- развитый инструментарий конфигурирования пользовательских интерфейсов, справочников, процессов и отчетных форм в режиме low-code/no-code;
- облачную архитектуру и микросервисный back-end, обеспечивающие масштабируемость решений и совместную работу пользователей в едином информационном пространстве;
- поддержку интеграций с внешними ИС (ERP, MES, базы НСИ и др.), что критично для консолидации данных по всему холдингу.

Сравнение платформы с рядом альтернативных решений (классические ERP-системы, BPM-платформы, другие low-code среды и «MS Excel») показало, что именно сочетание объектно-ориентированного подхода, развитого вычислительного ядра и низкого порога входа для бизнес-аналитиков делает данную платформу наиболее подходящей для реализации цифрового двойника производственной цепочки с поддержкой сценарного планирования.

В качестве ядра разрабатываемой системы планирования производства выступает цифровая модель производственной цепочки металлургического предприятия, представляющая собой информационный цифровой двойник производственных, логистических и связанных с ними процессов. Разработка выполнялась при помощи прототипа, представленного эталонными Excel-моделями.

К функциональным требованиям данной модели отнесены:

- автоматический расчет баланса движения металлов с учетом содержания, массы, коэффициентов извлечения, незавершенного производства и потерь на каждом переделе;
- консолидация данных по всей производственной цепочке — от поступления сырья и полуфабрикатов до выпуска готовой продукции и ее передачи на внешний рынок или внутреннюю переработку;
- поддержка множественных версий планов и сценарного моделирования (изменения входных параметров, конфигурации потоков, ограничений мощностей);
- учет загрузки производственных мощностей и технологических ограничений оборудования, а также логистических маршрутов между предприятиями;
- единая база нормативно-справочной информации (НСИ) для всех участников процесса планирования;
- гибкая изменяемость логики расчетов и конфигурации цепочки без привлечения программистов (low-code конфигурирование);
- унификация модели для различных периодов планирования при сохранении корректности расчетов по историческим данным;
- представление результатов в удобных аналитических формах и отчетах, обеспечивающих визуализацию ключевых показателей и отклонений.

Нефункциональные требования включают обеспечение информационной безопасности и разграничения доступа к данным, производительность при обработке больших объемов расчетов, а также возможность поэтапного расширения модели за счет подключения новых предприятий и модулей.

Для моделирования металлургического завода как части сквозной производственной цепочки были реализованы следующие группы сущностей.

1. Организационная структура. Классы «Бизнес-единица» и «Производственная единица» описывают холдинг и входящие в него предприятия, выступая основой иерархии и привязки производственных объектов и отчетов. План производства и балансы металлов формируются на уровне производственных единиц.

2. Производственные мощности. Класс «Рабочее место» представляет собой отдель-

ный производственный участок (например, плавильный агрегат, участок электролиза, участок рафинирования), на котором выполняется трансформация сырья или полуфабриката в новый продукт. Для задания технологических и ресурсных ограничений использован связанный класс «Ограничения рабочего места». В рамках модели металлургического завода реализована логика для пятнадцати рабочих мест, включая виртуальные, моделирующие логические этапы процесса.

3. Хранение и логистика. Класс «Склад» описывает склады и иные объекты, где учитываются остатки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. Для детализации остатков по видам продукции использован связующий класс «Склад-продукт». Логистические связи между производственными единицами реализованы через классы «Маршрут» и «Маршрут-продукт», позволяющие учитывать перемещения и остатки на транспортных участках.

4. Продукты и поступления. Класс «Продукт» определяет номенклатуру сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, включая набор металлов и их характеристики. «Горный план» использован для описания поступлений руды с месторождений. В модели реализована также возможность задания параметров продуктов, возникающих в ходе технологических операций без явно заданного источника, что оказалось важным как для настройки тестовых сценариев, так и для учета специфических производственных ситуаций — для этого реализован класс «Различные поступления».

5. Потоки и расчеты. Центральным элементом расчетной модели является класс «Поток», описывающий перемещение материала между источником и приемником (рабочее место, место хранения, маршрут). В нем агрегируются результаты расчетов по содержанию металлов, массе, извлечению и потерям, а также учитываются связи с логистикой и производственными ограничениями. Дополнительный класс «Развилка» позволяет моделировать разветвление потоков (распределение сырья между несколькими рабочими местами в различных пропорциях).

В начале была разработана архитектура, основанная на создании отдельных классов для каждого рабочего места, но в ходе тестирования была обнаружена недостаточная гибкость: изменение технологических параметров требовало вмешательства специалистов сопровождения. Затем архитектура была переработана в пользу более универсальной метамодели, в которой технологические параметры и формулы конфигурируются бизнес-пользователями через интерфейсы low-code.

6. Технологическая карта. Для каждого рабочего места создается сопоставляемый объект методики расчета — объекты принадлежат классу «Технологическая карта».

Итоговая метамодель представлена на рисунке 1.

Такое построение модели позволило отразить сквозную цепочку от поступления концентратов и руды до выпуска товарной продукции и передачи ее внешним потребителям или внутренним перерабатывающим переделам, а также обеспечить интеграцию с моделями обогатительных фабрик и других металлургических предприятий холдинга.

Реализация цифровой модели сквозной производственно-технологической цепочки выполнялась поэтапно. На первом этапе была сформирована и загружена в систему нормативно-справочная информация: перечень производственных единиц, рабочих мест, мест хранения, маршрутов и номенклатура продуктов. В общей сложности в модель было внесено 15 рабочих мест металлургического завода, 12 мест хранения и более 80 наименований продуктов (руды, концентраты, полуфабрикаты, товарная продукция) с детализацией по содержанию металлов.

Рис. 1. Мета модель данных предприятия

На втором этапе были настроены расчетные формулы для каждого передела производственной цепочки. Для каждого рабочего места заданы коэффициенты извлечения, нормативы потерь, параметры содержания металлов во входящих и выходящих потоках. Настройка логики расчета выполнялась бизнес-аналитиками с использованием low-code интерфейса платформы без привлечения разработчиков. Общее количество расчётных формул, настроенных в модели, составило более 300.

Пример логики расчета объема на выходе, реализованной на классе «Поток», представлен на рисунке 2.

Рис. 2. Логика расчета итогового объема для отчета

На третьем этапе была выполнена загрузка фактических данных за предшествующие периоды планирования и проведена верификация модели путём сравнения результатов расчёта с данными, полученными традиционным способом (на основе Excel-моделей). Верификация проводилась по следующим ключевым параметрам:

- масса входящего сырья и полуфабрикатов по каждому переделу;
- масса промежуточных и конечных продуктов на выходах переделов;
- коэффициенты извлечения металлов на каждом рабочем месте;
- итоговый баланс металлов по производственной единице в целом.

Результаты верификации показали высокую степень сходимости данных цифровой модели и традиционного расчёта. Отклонение по итоговым показателям баланса металлов составило не более 1,5 %. Основные источники расхождений были идентифицированы: различия в округлении промежуточных значений, разная последовательность итерационных пересчётов в Excel и в расчётном движке платформы, а также единичные случаи некорректных ссылок в исходных Excel-файлах, выявленные именно благодаря параллельному расчёту в цифровой модели.

Помимо верификации на исторических данных, был проведён эксперимент по формированию плана производства на новый плановый период. Время формирования консолидированного плана по одной производственной единице (металлургическому заводу) в цифровой модели составило 10 рабочих дней, тогда как в рамках традиционного процесса аналогичная процедура занимала до 30 дней. Пересчёт сценария при изменении одного из входных параметров выполнялся в течение часа, что позволило в рамках одной рабочей сессии рассмотреть и сравнить 5 альтернативных сценариев загрузки мощностей.

Для оценки корректности работы модели в условиях сценарного анализа были сопоставлены результаты двух сценариев: базового (плановые параметры сырья) и стрессового (снижение содержания основного металла в концентрате на 10 %). Модель корректно отразила каскадное влияние изменения входных параметров на все последующие переделы, включая пропорциональное снижение выхода товарной продукции и соответствующее изменение загрузки мощностей рафинировочного передела. Результаты стресс-сценария были верифицированы экспертами и признаны адекватными.

Внедрение цифровой модели сквозной производственно-технологической цепочки на базе платформы «Knowledge Space» позволило достичь ряда измеримых результатов, подтверждающих эффективность предложенного подхода.

1. Сокращение трудоёмкости формирования плана. Время одной итерации формирования консолидированного плана производства по металлургическому заводу сократилось с 30 до 10 рабочих дней. Это достигнуто за счёт автоматизации расчётов баланса металлов, устранения ручного переноса данных между файлами и обеспечения единой базы НСИ.

2. Повышение оперативности сценарного анализа. Пересчёт одного сценария при изменении входных параметров занимает один час вместо нескольких дней в прежнем процессе. За одну рабочую сессию стало возможным рассмотреть до 5–7 альтернативных сценариев, что ранее было нереализуемо. Это повысило качество принимаемых управленческих решений, так как позволило оценивать влияние изменений сырьевой базы, ограничений мощностей и логистических схем.

3. Снижение риска ошибок. Параллельный расчёт в цифровой модели и традиционных Excel-файлах позволил выявить ряд скрытых ошибок в исходных моделях (некорректные ссылки между ячейками, устаревшие коэффициенты), которые ранее не обнаруживались. Переход к единой модели устранил дублирование данных и снизил количество точек ручного ввода, что минимизировало вероятность возникновения ошибок.

4. Унификация подходов к планированию. Модель обеспечила единообразие расчётных методик для различных предприятий холдинга при сохранении учёта их технологической специфики.

5. Создание основы для дальнейшей оптимизации. Реализованная модель создала информационную базу для подключения оптимизационных алгоритмов, а также для интеграции с экономическими моделями и системами оптимизации и прогнозирования.

На последующих этапах развития модели предполагается:

– расширение метамодели за счет подключения новых типов производственных объектов и логистических схем, включая тиражирование модели на все производственные единицы холдинга;

– разработка модулей оптимизационных расчетов и прогнозирования (в том числе на базе внешних микросервисов), использующих данные цифрового двойника;

– проведение масштабной промышленной эксплуатации с оценкой экономической эффективности на основе сопоставления трудозатрат и точности планирования до и после перехода к новой модели по всем предприятиям холдинга.

В статье представлены результаты разработки и внедрения цифровой модели сквозной производственно-технологической цепочки в цветной металлургии на базе low-code платформы «Knowledge Space». Проведённый анализ показал, что традиционный процесс планирования, основанный на множестве разрозненных Excel-моделей, не отвечал требованиям современной промышленной цифровизации: он характеризовался высокой трудоемкостью, длительным циклом согласования, ограниченными возможностями сценарного моделирования и повышенным риском ошибок.

Реализованная на платформе «Knowledge Space» объектно-ориентированная модель подтвердила высокую степень сходимости результатов: отклонение по итоговым показателям баланса металлов не превысило 1,5 %.

Внедрение модели позволило сократить время формирования консолидированного плана производства с 30 до 10 рабочих дней, обеспечить возможность многосценарного анализа в рамках одной рабочей сессии и выявить скрытые ошибки в исходных Excel-моделях. Полученные результаты подтвердили целесообразность применения low-code платформы для создания цифровых двойников сложных производственных систем и создали основу для дальнейшего развития интегрированных систем оптимизации производственно-экономической деятельности металлургического холдинга.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Еременко Ю.И., Дудников В.А. Система автоматизации календарного планирования сталеплавильного участка // Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика. 2005. № 6. С. 63–66.

2. Ершова И.В., Тотьмянин А.А. Оперативное управление производством на основе цифровой модели // Цифровая трансформация промышленности: тенденции, управление, стратегии: сб. науч. статей. Екатеринбург, 2022. С. 100–108. DOI 10.17059/978-5-94646-673-8-2022-9.

3. Зайтова Е.З., Волик М.В. Объектно-ориентированное моделирование деятельности организации // Экономика и социум. 2017. № 3 (34). С. 1728–1731.

4. Замбрыцкая Е.С., Габова Ю.А., Гафурова В.М., Чуприн В.В. Оптимизационные модели объемно-календарного планирования на металлургических предприятиях в условиях цифровизации // Экономика и предпринимательство. 2022. № 10 (147). С. 1414–1417. DOI 10.34925/EIP.2022.147.10.283.

5. Замбрыцкая Е.С. Управление производственными мощностями предприятий черной металлургии с полным циклом. Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова, 2022. 86 с.

6. Пищалкина И.Ю., Сулоева С.Б. Разработка референтной модели современного горно-металлургического предприятия // Организатор производства. 2021. Т. 29, № 4. С. 25–34.
7. Платформа Knowledge Space: официальный сайт. URL: <https://im.systems/> (дата обращения: 30.11.2025).
8. Романова О.А., Сиротин Д.В. Цифровизация производственных процессов в металлургии: тенденции и методы измерения // Известия УГГУ. 2021. № 3 (63). С. 136–148.
9. Шолохова А.Н. Информационная модель планирования технологического процесса в металлургии // Передовые инновационные разработки. Перспективы и опыт использования, проблемы внедрения в производство. Материалы конф. 2019. С. 159–163.

Поступила в редакцию: 15.03.2026

Принята в печать: 16.04.2026

© Пигарева С. И., 2026.